

Almo Signore.

Mi ricordo aver pregato il Sig. Cav. Landucci nel Novembre scorso di permettermi di leggere ai Georgofili un mio scritto al quale stava allora lavorando; ma ha disgrazia onde fui colpito da molte occupazioni sopraggiunte mi impedirono di darvi l'ultima mano e perciò lo pregai di rimettere la mia lettura ad un'epoca un poco più lontana. Ora peraltro mi trovo sommamente onorato dal gentile invito di V. Altma, e le dico schiettamente che, mentre avrei piacere di leggere un poco più tardi qualora vi sieno altre Letture in pronto per la prossima settimana, pure io potrei leggere anche la Domenica 5 Marzo qualora non più tardi di Mercoledì prossimo 1 Marzo Ella voglia onorarmi d'un suo Avviso.

Colgo intanto con piacere quest'occasione per ringraziarVi con distinto ossequio.

L. V. Altma

Firma Li 24 Febbr. 1848.

Almo
Sig. Prof. Luigi Calamai

almo Col. Altma
Alb. di. no. 1848

All'Almo Signore
A Sign. Prof. Luigi Calamaci

L. Calamaci